

EPILEPSIA ȘI STIGMATIZAREA SOCIALĂ – EFECTE ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII: SINTEZĂ NARATIVĂ

Epilepsy and Social Stigma – Effects on Quality of life: Narrative Synthesis

CZU: 616.853+316.647.8

DOI: 10.5281/zenodo.20179230

Gabriela LIȘINSCHI-BARANOV

<https://orcid.org/0000-0002-3860-5940>

asist. univ., Catedra de urgențe medicale „Gheorghe Ciobanu”,

USMF „Nicolae Testemițanu”

E-mail: gabriela.lisinschi@usmf.md

Academician Stanislav GROPPA

<https://orcid.org/0000-0002-2120-2408>

dr. hab. în științe medicale, prof. univ., USMF „Nicolae Testemițanu”, Republica Moldova

E-mail: stanislav.groppa@usmf.md

Vitalie OJOVAN

<https://orcid.org/0000-0003-3510-0477>

dr. hab. în filosofie, prof. univ., USMF „Nicolae Testemițanu”, Republica Moldova

E-mail: vitalie.ojovan@usmf.md

Alina FERDOHLEB

<https://orcid.org/0000-0003-1344-5466>

dr. în științe medicale, conf. univ., USMF „Nicolae Testemițanu”, Republica Moldova

E-mail: alina.ferdohleb@usmf.md

Summary. Epilepsy remains one of the most stigmatized neurological disorders, with consequences that extend far beyond seizure control to quality of life, social participation, education, employment, and treatment adherence. This paper presents a narrative synthesis of observational studies from Eastern Europe that compared perceived stigma among adults with epilepsy with declared attitudes in the general population and, where available, in medical students as a proxy for future health professionals. The review was based on structured searches of PubMed, Scopus, Europe PMC and relevant regional publications from 2000 to 2025. The available evidence from Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia and Bulgaria shows a recurrent discrepancy between relatively favorable declared public attitudes and the high burden of perceived stigma reported by patients. Perceived stigma is amplified by seizure burden, refractory disease, depression, anxiety, functional limitations and poor disease control, while direct contact with a person living with epilepsy is consistently associated with more favorable public attitudes. The synthesis supports multilevel interventions that combine public education, contact-based anti-stigma strategies, mental health screening, first-aid training, and clinician engagement. For the Republic of Moldova, the current evidence base remains limited and mainly indirect, which underlines the need for primary observational studies adapted to the regional sociocultural context.

Key words: epilepsy, stigma, discrimination, adults, general population, Eastern Europe, narrative synthesis.

Introducere. Epilepsia este una dintre cele mai frecvente boli neurologice cronice și continuă să fie însoțită de un nivel înalt de stigmatizare, deși înțelegerea fiziopatologiei

sale, precizia clasificărilor sindromice și eficiența tratamentului antiseizură au progresat substanțial în ultimele decenii. La nivel global, boala afectează aproximativ 50 de milioane de persoane, iar până la 70% dintre acestea ar putea deveni fără crize prin diagnostic și tratament adecvate; cu toate acestea, consecințele sociale și simbolice ale diagnosticului rămân adesea mai greu de depășit decât manifestările clinice propriu-zise¹. În literatura de specialitate, stigma asociată epilepsiei este definită ca un construct multidimensional care include stigma percepută, stigma trăită și stigma internalizată. Din perspectivă sociologică și clinică, aceasta reprezintă rezultatul interacțiunii dintre vizibilitatea crizelor, teama socială de impredictibilitate, cunoștințele insuficiente despre boală, stereotipurile istorice și limitările funcționale generate de controlul incomplet al crizelor². Efectele stigmei se reflectă în diminuarea stimei de sine, evitarea dezvăluirii diagnosticului, dificultăți de integrare educațională și profesională, reducerea oportunităților relaționale și scăderea aderenței la tratament³. Europa de Est oferă un cadru relevant pentru evaluarea stigmatizării deoarece combină particularități culturale, niveluri variabile de alfabetizare în sănătate și transformări sociale accelerate după anii 1990. În această regiune, studiile observaționale au urmărit atât atitudinile populației generale față de epilepsie, cât și experiența directă a pacienților adulți. O lectură comparativă a acestor surse este utilă pentru că atitudinile declarate în sondaje nu coincid întotdeauna cu stigmatul perceput de persoanele care trăiesc efectiv cu boala. Tocmai acest decalaj constituie una dintre principalele chei interpretative ale fenomenului⁴. În Republica Moldova, datele publicate privind stigmatizarea în epilepsie sunt încă limitate, iar informațiile provin mai ales din sinteze narative și contextualizări regionale. O analiză locală recentă a subliniat relația dintre stigma socială, calitatea vieții, aderența terapeutică și prezentarea tardivă la servicii medicale, sugerând necesitatea unor cercetări primare orientate spre populația adultă⁵.

Scopul lucrării de față este de a realiza o sinteză narativă a fundamentelor empirice privind stigmatizarea adulților cu epilepsie în Europa de Est, cu accent pe comparația dintre pacienți și populația generală, respectiv pe factorii clinici, psihologici și sociali implicați în menținerea stigmei. Obiectivele specifice au fost următoarele: (1) identificarea studiilor observaționale relevante din regiune; (2) compararea stigmatului perceput la pacienți cu atitudinile declarate ale populației generale; și (3) evidențierea implicațiilor pentru sănătatea publică, educația medicală și cercetarea viitoare.

Materiale și metode

Lucrarea are caracter de sinteză narativă și a vizat exclusiv literatura observațională publicată între anii 2000 și 2025. Identificarea studiilor s-a realizat prin consultarea bazelor PubMed, Scopus și Europe PMC, precum și a referințelor bibliografice relevante din articole.

¹ WORLD HEALTH ORGANIZATION, *Epilepsy. Fact sheet*, Geneva, WHO, 2024.

² Baker, G. A.; Brooks, J.; Buck, D.; Jacoby, A., The stigma of epilepsy: a European perspective, in: *Epilepsia*, 2000, 41(1), pp. 98–104, doi: 10.1111/j.1528-1157.2000.tb01512.x.

³ Jacoby, A., Stigma, epilepsy, and quality of life, in: *Epilepsy & Behavior*, 2002, 3(6S2), pp. 10–20, doi: 10.1016/S1525-5050(02)00545-0.

⁴ Bagić, A.; Bagić, D.; Živković, I., First population study of the general public awareness and perception of epilepsy in Croatia, in: *Epilepsy & Behavior*, 2009, 15(2), pp. 170–178, doi: 10.1016/j.yebeh.2009.02.044.

⁵ Lișinschi-Baranov, G.; Ferdohleb, A.; Chiosa, V., Epilepsia și stigmatizarea socială – efecte asupra calității vieții: sinteză narativă, in: *Revista de Științe ale Sănătății din Moldova*, 2025, 12(2, Anexa 1), p. 7.

lele regionale. Strategia de căutare a combinat termenii epilepsy, stigma, perceived stigma, discrimination, attitudes, awareness, general population, students, Eastern Europe, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Bulgaria și Moldova.

Au fost incluse studii transversale clinice pe adulți cu epilepsie, sondaje populaționale, validări psihometrice ale scalelor de stigmat și investigații privind cunoștințele și atitudinile studenților din domeniul biomedical, atunci când acestea ofereau date utilizabile pentru interpretarea riscului de stigmatizare în regiune. Au fost excluse studiile intervenționale, cercetările exclusive pe copii și articolele care nu raportau explicit indicatori de stigmat, discriminare, acceptare socială sau factori asociați.

Datele au fost extrase și organizate narativ după patru axe: țara de proveniență, categoria de participanți, instrumentul utilizat și mesajul principal privind stigma. În plus, au fost notate dimensiunile eșantionului, datele privind acceptarea socială și variabilele clinice sau psiho-afective asociate cu stigmatul perceput. Din cauza heterogenității metodologice, nu a fost realizată o sinteză cantitativă de tip meta-analiză, iar interpretarea a rămas deliberat descriptiv-comparativă.

Tabelul 1. Studii observaționale relevante incluse în sinteza narativă

Țara / autor	Eșantion	Categorie	Instrument / design	Constatări esențiale
Croația, Bagić, A.; Bagić, D.; Živković, I., First population study of the general public awareness and perception of epilepsy in Bosnia and Herzegovina, in: <i>Epilepsy & Behavior</i> , 2009, 14(1), pp. 154–161, doi: 10.1016/j.yebeh.2008.10.007.	n=1000; n=1000	Populație generală	Sondaje naționale repetate	Conștientizare ridicată și toleranță declarată, dar rezerve persistente în relațiile sociale apropiate și în managementul crizei.
Bosnia și Herțegovina, Bagić, A.; Bagić, D.; Živković, I., First population study of the general public awareness and perception of epilepsy in Bosnia and Herzegovina, in: <i>Epilepsy & Behavior</i> , 2009, 14(1), pp. 154–161, doi: 10.1016/j.yebeh.2008.10.007.	n=1000	Populație generală	Sondaj populațional	Acceptare globală relativ bună, dar rezerve mai mari decât în Croația privind interacțiunea copiilor și succesul școlar.
Croația, Bielen, I.; Friedrich, L.; Sruk, A.; Planjar Prvan, M.; Hajnšek, S.; Petelin, Ž.; Sušak, R.; Čandrić, M.; Jacoby, A., Factors associated with perceived stigma of epilepsy in Croatia: a study using the revised Epilepsy Stigma Scale, in: <i>Seizure</i> , 2014, 23(2), pp. 117–121, doi: 10.1016/j.seizure.2013.10.008.	n=298	Pacienți adulți	rESS; studiu transversal clinic	53% au raportat stigmat perceput; predictorul principal a fost numărul total de crize de-a lungul vieții.

Țara / autor	Eșantion	Categorie	Instrument / design	Constatări esențiale
<p>Bulgaria, Viteva, E., Stigmatization of patients with epilepsy: a review of the current problem and assessment of the perceived stigma in Bulgarian patients, in: <i>Epilepsy & Behavior</i>, 2012, 25(2), pp. 239–243, doi: 10.1016/j.yebeh.2012.07.018; Viteva, E., Impact of stigma on the quality of life of patients with refractory epilepsy, in: <i>Seizure</i>, 2013, 22(1), pp. 64–69, doi: 10.1016/j.seizure.2012.10.010.</p>	n=94+70; n=70+70	Pacienți adulți	Chestionare de stigmat și QOLIE-89	Stigma a fost mult mai frecventă în epilepsia refractară și s-a asociat cu depresia și reducerea calității vieții.
<p>Serbia, Lalatović, S.; Smiljanić, I.; Ristić, A. J.; Čvorović, Đ.; Golubović, V.; Parojčić, A.; Baščarević, V.; Krstić, N.; Milovanović, M., Psychometric evaluation of the Serbian version of the Stigma Scale of Epilepsy (SSE), in: <i>Epilepsy & Behavior</i>, 2023, 149, art. 109520, doi: 10.1016/j.yebeh.2023.109520.</p>	n=108; n=102	Pacienți și studenți	SSE; validare psihometrică	Scorurile de stigmat s-au corelat cu depresia și anxietatea; studenții au raportat uneori scoruri mai mari decât pacienții.
<p>Croația, Žuvela, T.; Filipović-Grčić, B.; Rušić, D.; Leskur, D.; Modun, D.; Čohadžić, T.; Bukić, J.; Šešelja Perišin, A., Knowledge and attitudes towards epilepsy of Croatian general student population and biomedical students: a cross-sectional study, in: <i>Healthcare</i>, 2023, 11(18), art. 2550, doi: 10.3390/healthcare11182550</p>	n=544	Studenți	Studiu transversal online	Atitudini globale favorabile, dar lacune de cunoaștere privind primul ajutor și factorii de risc.

Rezultatele sintezei narative

Povara globală a epilepsiei și persistența stigmei

În pofida progreselor terapeutice, epilepsia rămâne o boală în jurul căreia circulă mituri și reprezentări sociale negative. Datele Organizației Mondiale a Sănătății arată că persoanele cu epilepsie și familiile lor continuă să suporte stigmat și discriminare, iar barierele de acces la educație, asigurări, licență de conducere și integrare profesională sunt încă raportate în multe contexte. Acest fapt explică de ce studiul stigmei nu este o anexă periferică a neurologiei, ci o componentă a evaluării poverii reale a bolii.

Perspectiva europeană mai veche, dar încă relevantă, evidențiază deja o prevalență ridicată a stigmatului perceput în rândul persoanelor cu epilepsie, mai ales la cei cu îngrijorări persistente, efecte adverse medicamentoase, comorbidități și sentimentul de afectare pe termen lung. Cercetările ulterioare au confirmat că impactul stigmei este consistent și că

rezultatele sale clinice și psihosociale sunt semnificative, chiar dacă predictorii variază în funcție de contextul cultural⁶.

Pacienții adulți: stigmatul perceput, severitatea bolii și comorbiditățile afective

Studiile clinice din Croația și Bulgaria arată că stigmatul perceput este frecvent și se corelează mai ales cu severitatea și controlul bolii. În Croația, într-un eșantion de 298 pacienți adulți cu epilepsie cronică, 53% au raportat stigmat perceput, dintre care 45% la nivel ușor-moderat și 8% la nivel înalt. Variabilele asociate au inclus vârsta mai mică, debutul precoce, numărul mare de crize, prezența crizelor tonic-clonice generalizate și o perioadă mai scurtă fără crize; în analiza multivariată, numărul total de crize a rămas predictorul semnificativ.

În Bulgaria, Viteva a arătat că stigma este mult mai frecventă în epilepsia refractară decât în formele farmacoresponsive. Într-un prim studiu, stigmatizarea a fost identificată la 43,62% dintre pacienții cu epilepsie refractară, comparativ cu 5,71% la cei cu forme farmacoresponsive, iar depresia și afectarea statusului mental au fost factori asociați. Într-un al doilea studiu, realizat pe două loturi paralele de câte 70 de adulți, stigma percepută s-a asociat cu scăderea scorului global QOLIE-89 și a celor mai multe subscale, sugerând că povara psihosocială nu reprezintă doar un efect secundar al bolii, ci o componentă majoră a experienței de boală.

Datele sârbe completează acest tablou prin integrarea dimensiunii psiho-afective. În validarea versiunii sârbe a Stigma Scale of Epilepsy, scorurile obținute de pacienți s-au corelat cu simptome depresive și anxioase măsurate prin PHQ-9 și GAD-7, precum și cu variabile funcționale precum capacitatea de a conduce și tolerabilitatea tratamentului. Aceste constatări susțin ideea că stigma este întreținută nu numai de factorii sociali, ci și de modul în care boala interferează cu autonomia, mobilitatea și identitatea socială a pacientului.

Din punct de vedere clinic, aceste studii converg către aceeași concluzie: stigmatul este mai intens atunci când epilepsia este mai vizibilă, mai greu de controlat și mai puternic însoțită de afectare emoțională. Prin urmare, evaluarea neurologică a adultului cu epilepsie ar trebui să includă întrebări explicite despre teamă de respingere, restrângerea vieții sociale și evitarea dezvăluirii diagnosticului.

Populația generală: între toleranță declarată și persistența rezervelor sociale

Sondajele populaționale din Croația și Bosnia și Herțegovina oferă o imagine aparent optimistă, dar incompletă. În Croația, 97% dintre respondenți au declarat că au auzit despre epilepsie, 55% cunoșteau o persoană cu epilepsie și 44,6% asistaseră la o criză. Totuși, aproximativ 7% ar fi obiectat dacă propriul copil s-ar fi jucat cu un copil cu epilepsie, iar doar 52,5% au afirmat că s-ar apropia de o persoană aflată în criză pentru a ajuta efectiv. La reevaluarea la 5 ani, atitudinea generală a rămas favorabilă, însă scăderea proporției respondenților care declarau că ar interveni direct în timpul crizei sugerează că disponibilitatea abstractă de acceptare nu este echivalentă cu competența practică și confortul real în situații concrete.

În Bosnia și Herțegovina, 91% dintre adulți au auzit despre epilepsie, 41% cunoșteau o persoană afectată și 32,5% văzuseră o criză. Totodată, 33,1% nu știau niciun simptom al bolii, 15% ar fi obiectat ca propriul copil să se joace cu un copil cu epilepsie, iar 39% considerau că un copil cu epilepsie nu poate avea același succes ca unul fără epilepsie. Aceste cifre sugerează că acceptarea declarată devine mai fragilă tocmai în zonele de proximitate socială mare: familie, școală, relații apropiate și perspective de viață.

⁶ Baker, D.; Eccles, F.J.R.; Caswell, H.L., Correlates of stigma in adults with epilepsy: a systematic review of quantitative studies, in: *Epilepsy & Behavior*, 2018, 83, pp. 67–80, doi: 10.1016/j.yebeh.2018.02.016.

Privite comparativ, studiile populaționale arată că nivelul de informare generală poate fi relativ înalt, în timp ce stereotipurile despre competență, siguranță și normalitate socială persistă. Așadar, simpla familiaritate cu termenul “epilepsie” nu este suficientă pentru reducerea stigmei; relevantă este calitatea cunoașterii și experiența directă, iar în ambele țări contactul personal cu o persoană cu epilepsie sau asistarea unei crize s-a asociat cu atitudini mai favorabile.

Studentii și viitorii profesioniști din sănătate: o zonă critică pentru intervenție

Deși studenții din domeniul biomedical sunt frecvent priviți ca un grup protector împotriva stigmatizării, datele recente nu susțin o interpretare simplistă. În studiul croat pe 544 de studenți, atitudinile au fost în ansamblu favorabile, cu un scor median de 28 din 30, iar sexul feminin, educația biomedicală și experiența directă de asistare a unei crize au fost predictori ai unor atitudini mai pozitive. Cu toate acestea, autorii au identificat lacune importante privind măsurile de prim ajutor și anumiți factori de risc, ceea ce indică o disociere între atitudinea declarată și competența practică.

Studiul din Serbia ridică o problemă suplimentară: în unele dimensiuni, studenții au obținut scoruri de stigmat mai mari decât pacienții, iar absența contactului personal cu o persoană cu epilepsie s-a asociat cu niveluri mai ridicate ale stigmatizării. Această observație este importantă pentru sănătatea publică deoarece sugerează că viitorii profesioniști pot intra în sistemul de îngrijire cu reprezentări insuficient corectate, chiar dacă nu exprimă deschis atitudini ostile. În consecință, educația medicală privind epilepsia trebuie să depășească transmiterea informațiilor teoretice și să includă instruire în primul ajutor, contact structurat cu pacienții și discuții explicite despre bias, etichetare și limbaj non-stigmatizant.

Tabelul 2. Principalii factori implicați în menținerea stigmatizării adulților cu epilepsie

Domeniu	Factori principali	Implicații
Boală și tratament	Număr mare de crize, epilepsie refractară, crize tonic-clonice vizibile, efecte adverse medicamentoase	Crește probabilitatea stigmatului perceput, a retragerii sociale și a reducerii autonomiei
Sănătate mintală	Depresie, anxietate, internalizare a etichetei, anticiparea discriminării	Amplifică povara subiectivă și contribuie la scăderea calității vieții și a participării sociale
Mediu social	Cunoștințe insuficiente, mituri istorice, lipsa contactului direct, nesiguranță privind primul ajutor	Menține stereotipuri și incongruența dintre acceptarea declarată și comportamentul real
Sistem de sănătate	Absența evaluării sistematice a stigmei, comunicare clinică limitată, educație insuficientă	Reduce identificarea timpurie a vulnerabilităților psihosociale și întârzie intervențiile anti-stigmă.

Discuții

Mesajul central al literaturii analizate este existența unui decalaj stabil între acceptarea declarată a persoanelor cu epilepsie și stigmatul perceput de pacienți.⁷ În Croația, majorita-

⁷ Jacoby, A.; Gorry, J.; Gamble, C.; Baker, G.A., Public knowledge, private grief: a study of public attitudes to epilepsy in the United Kingdom and implications for stigma, in: *Epilepsia*, 2004, 45(11), pp. 1405–1415, doi: 10.1111/j.0013-9580.2004.02904.x.

tea respondenților din populația generală s-au declarat toleranți, în timp ce, în mediul clinic, peste jumătate dintre pacienți au raportat stigmat perceput. Acest contrast poate fi explicat prin faptul că sondajele captează răspunsuri social dezirabile și atitudini generale, pe când pacienții trăiesc efectele micro-discriminării, ale evitării subtile și ale anticipării respingerii. Cu alte cuvinte, oamenii pot declara că „acceptă” epilepsia, dar pot evita relațiile apropiate, responsabilitățile partajate sau situațiile percepute ca riscante. Aceeași tensiune dintre acceptarea declarată și rezervele privind proximitatea socială a fost descrisă și în alte contexte europene, inclusiv în Regatul Unit și Muntenegru, unde atitudinile generale favorabile coexistă cu teme persistente de excludere, restricție și non-normalitate.

A doua concluzie majoră este că stigmatul nu poate fi separat de severitatea bolii. Numărul crizelor, caracterul refractar al epilepsiei și vizibilitatea manifestărilor cresc probabilitatea etichetării negative, atât prin expunerea publică mai frecventă, cât și prin restricțiile funcționale pe care le generează. În același timp, stigma poate alimenta un cerc vicios prin scăderea aderenței, întârzierea prezentării la medic și retragerea socială. Studiile privind legătura dintre stigma percepută și aderență susțin plauzibilitatea acestui mecanism, chiar dacă nu provin exclusiv din Europa de Est⁸.

Importanța comorbidităților afective apare constant în literatura regională. Depresia și anxietatea nu sunt doar consecințe ale unei boli cronice, ci factori care modulează interpretarea interacțiunilor sociale, sentimentul de vulnerabilitate și disponibilitatea de a participa activ la viața socială. În consecință, abordarea stigmei ar trebui integrată în evaluarea clinică curentă prin screening pentru simptome depresive și anxioase, discuții despre funcționalitate și referire la suport psihologic atunci când este necesar.

Din perspectivă educațională, datele privind studenții arată că reducerea stigmei nu poate fi lăsată în seama simplei familiarizări teoretice cu diagnosticul. Instruirea eficientă trebuie să fie contact-based, să includă simulări și scenarii de prim ajutor și să corecteze explicit credințele eronate privind contagiozitatea, incapacitatea cognitivă sau pericolul social. În plus, profesioniștii trebuie să fie antrenați să evite limbajul stigmatizant și să trateze pacientul cu epilepsie ca persoană cu drepturi și nevoi complexe, nu exclusiv ca purtător al unui risc convulsiv.

Pentru Republica Moldova, utilitatea practică a acestor constatări este evidentă. Chiar în absența unor serii observaționale ample, datele regionale și literatura locală indică necesitatea dezvoltării unui program de cercetare care să includă măsurarea stigmei percepute la adulți, anchete populaționale despre atitudini, evaluarea cunoștințelor personalului medical și integrarea indicatorilor psihosociali în monitorizarea clinică de rutină.

Implicații pentru practica clinică, educație și politici publice

Rezultatele sintetizate susțin necesitatea unor intervenții pe trei niveluri. La nivel clinic, fiecare consultație de neurologie pentru pacientul cu epilepsie ar trebui să includă evaluarea controlului crizelor, screening succint pentru depresie și anxietate, precum și întrebări despre restricțiile sociale percepute. O abordare centrată exclusiv pe reducerea frecvenței crizelor este insuficientă atunci când stigma determină ascunderea diagnosticului, evitare profesională sau neprezentare la servicii.

La nivel educațional, universitățile medicale și programele de formare continuă pot integra module standardizate despre primul ajutor în criză, comunicare non-stigmatizantă și

⁸ Chesaniuk, M.; Choi, H.; Wicks, P.; Stadler, G., Perceived stigma and adherence in epilepsy: evidence for a link and mediating processes, in: *Epilepsy & Behavior*, 2014, 41, pp. 227–231, doi: 10.1016/j.yebeh.2014.10.004.

managementul vulnerabilităților psihosociale. Datele regionale arată clar că experiența directă și contactul structurat cu persoane care trăiesc cu epilepsie reduc stereotipurile mai eficient decât simpla transmitere de informații teoretice. La nivel de politici publice, campaniile anti-stigmă ar trebui corelate cu mesaje despre tratabilitate, participare socială și drepturi, nu doar cu descrieri biomedicale ale bolii. Această orientare este deosebit de importantă în contexte unde persistă mituri despre incapacitate, contagiozitate sau pericol social.

Limitări.

Sinteza de față are limitările inerente unui demers narativ. În primul rând, instrumentele utilizate în studiile regionale sunt eterogene, iar comparațiile directe trebuie interpretate prudent. În al doilea rând, majoritatea cercetărilor sunt transversale și nu permit inferențe cauzale ferme privind relația dintre stigma, controlul bolii și sănătatea mintală. În al treilea rând, pentru unele țări din Europa de Est lipsesc încă date robuste despre adulții cu epilepsie, iar pentru Republica Moldova dovezile publicate rămân puține și predominant indirecte. În fine, categoria „personal medical” este reprezentată în special de studenți, nu de practicieni în activitate.

Concluzii.

Stigmatizarea adulților cu epilepsie persistă în Europa de Est ca fenomen clinic, social și cultural. Studiile observaționale din Croația, Bosnia și Herțegovina, Serbia și Bulgaria demonstrează că nivelul aparent bun al acceptării declarate în populația generală nu exclude un nivel ridicat de stigmat perceput la pacienți. Factorii care amplifică stigma sunt în principal controlul insuficient al crizelor, epilepsia refractară, depresia⁹, anxietatea, limitările funcționale și cunoștințele insuficiente ale mediului social. Reducerea stigmatizării necesită intervenții multicomponente: educație publică orientată spre contact real și corectarea miturilor, instruirea standardizată privind primul ajutor în criză, evaluarea psihosocială sistematică în practica neurologică și dezvoltarea unor studii locale care să documenteze specificul regional al fenomenului. Pentru Republica Moldova, prioritatea imediată este trecerea de la contextualizare narativă la cercetare observațională directă, astfel încât politicile și intervențiile să poată fi construite pe date locale solide.

⁹ Baker, G.A., The psychosocial burden of epilepsy, in: *Epilepsia*, 2002, 43(Suppl. 6), pp. 26–30, doi: 10.1046/j.1528-1157.43.s.6.12.x.